

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356260>

УДК 614.84

ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОГО СОБЛЮДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Л.А. Айвазов,

магистрант

И.Б. Елисеев,

к.т.н., доц., доц. кафедры надзорной деятельности,
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной
службы МЧС России им. Героя Российской Федерации генерала
армии Е.Н. Зиничева

Аннотация: В представленной статье исследуются особенности стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности. Рассмотрены некоторые аспекты организации и проведения профилактических визитов надзорными органами МЧС России. Исследователи приходят к выводу, что реформа контрольно-надзорной деятельности оказывает положительное влияние на процесс стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований. Данный вывод подтверждается статистикой пожаров на территории страны.

Ключевые слова: пожарная безопасность, МЧС России, реформа контрольно-надзорной деятельности, профилактический визит

FEATURES OF STIMULATING CONSCIENTIOUS COMPLIANCE WITH MANDATORY REQUIREMENTS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY

L.A. Aivazov,

Master's student

I.B. Eliseev,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Supervisory Activities, St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia named after Hero of the Russian Federation, Army General E.N. Zinichev

Annotation: The presented article examines the features of stimulating conscientious compliance with mandatory requirements in the field of fire safety. Some aspects of the organization and conduct of preventive visits by the supervisory authorities of the Ministry of Emergency Situations of Russia are considered. The researchers conclude that the reform of control and supervisory activities has a positive impact on the process of stimulating conscientious compliance with mandatory requirements. This conclusion is confirmed by the statistics of fires in the country.

Keywords: fire safety, Ministry of Emergency Situations of Russia, reform of control and supervisory activities, preventive visit

МЧС России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, который реализует функции по государственной политике, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в ряде сфер, в том числе и в области пожарной безопасности [2].

МЧС России является одной из самых представительных и разветвленных частей государственного аппарата, которой для реализации своих функций предоставлен широкий арсенал административных, регистрационных и надзорных полномочий [6, с. 92].

Первоочередной целью деятельности ведомства является обеспечение безопасности людей, их материальных ценностей и территорий.

В действующем законодательстве существует ряд нормативных правовых документов, которые регламентируют порядок обеспечения безопасности, в том числе и пожарной. А любая сфера, к которой предъявляются требования, подлежит контролю и надзору.

Развитие министерства предусматривается программными документами, в которых установлены ориентиры на десятки лет.

Вместе с тем, ежегодно законодательная база, регламентирующая вопросы контроля (надзора) терпит внесение изменений, в те или иные положения, которые значительно влияют на процесс его организации и осуществления.

В 2020 году Президентом Российской Федерации был подписан пакет законов, который обозначил старт реформы контрольно-надзорной деятельности в стране. Среди таких Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №248-ФЗ).

Реформа направлена на отказ от формата проверок как основного инструмента контроля, в связи с чем, законодательством были введены новые виды контрольных (надзорных) мероприятий, а также ряд профилактических мер.

Статья 8 Федерального закона №248-ФЗ устанавливает приоритет профилактики над надзором. Кроме того, надзорные органы должны стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований и принимать меры для уменьшения потенциальной выгоды от возможных нарушений требований законодательства.

Куратор реформы контрольной (надзорной) деятельности Дмитрий Григоренко отмечает, что система контрольной (надзорной) деятельности настраивается так, чтобы бизнесу было экономически выгодно не нарушать нормы и правила [4].

Одним из стимулов к добросовестному соблюдению требований в области пожарной безопасности следует считать увеличение размеров административных штрафов для разных категорий привлекаемых лиц по статье 20.4 КоАП РФ за нарушение установленных требований.

В настоящее время за нарушение требований пожарной безопасности лицо подлежит административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа, размер которого варьируется от 5 тысяч до 400 тысяч рублей, в зависимости от категории привлекаемого лица. До внесения изменений в КоАП РФ размеры указанных штрафов были вдвое меньше.

Вместе с тем, согласно информации, содержащейся в ежегодном докладе Президенту Российской Федерации о результатах деятельности, представленном Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, МЧС

России в 2021 году было вынесено 56,2% предупреждений от общего числа административных наказаний в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [8, с. 15].

Стоит отметить, что мероприятия по соблюдению требований в области пожарной безопасности в большинстве своём требуют значительных материальных затрат. Увеличение размеров административных штрафов предполагает пересмотр отношения контролируемых лиц к соблюдению обязательных требований, так как экономически выгоднее добровольно выполнить ряд мероприятий по соблюдению законодательства, чем понести административное наказание и затем выполнять работы по соблюдению требований.

На прошедшем пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) главой государства Путиным В.В. отмечено: «Если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять – ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий» [3].

Статья 52 Федерального закона №248-ФЗ регламентирует порядок организации и проведения профилактических визитов. Законодательством предусмотрена возможность проведения профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

Стоит отметить, что до 2030 года Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление Правительства РФ №336) установлены особенности проведения профилактических визитов в отношении некоторых категорий объектов.

Ранее законодательством была предусмотрена возможность отказа контролируемого лица от проведения профилактического визита, что не влекло за собой никакой ответственности. В настоящее же время профилактические визиты, проводимые в соответствии с Федеральным законом №248-ФЗ, являются обязательными.

Профилактический визит – это профилактическое мероприятие, в ходе которого контролируемому лицу разъясняется порядок

соблюдения тех или иных требований, а также представляются ответы на интересующие вопросы, в области пожарной безопасности.

Такой подход стимулирует добросовестное соблюдение требований, так как даёт больший уровень ясности и понимания в вопросе обеспечения пожарной безопасности.

Успешное и качественное обучение мерам пожарной безопасности работников организаций поможет минимизировать риски возникновения аварийных ситуаций, связанных с пожарами, значительно сократить материальные и экономические потери объектов защиты [5, с. 143].

Если в ходе профилактического визита выявлены нарушения, которые не устранены до окончания такого визита, то контролируемому лицу выдается предписание об устранении нарушений обязательных требований, содержащее установленные сроки для устранения.

Важно отметить, что при выдаче предписания по результатам профилактического визита, контролируемое лицо не может быть привлечено к административной ответственности.

Такой подход также стимулирует к добросовестному соблюдению требований, так как контролируемое лицо чётко знает проблемные вопросы на объекте защиты, имеет готовый перечень нарушений, подлежащих устранению, и не несёт финансовую нагрузку в виде административного штрафа.

Однако, контроль исполнения такого предписания осуществляется уже в рамках контрольного (надзорного) мероприятия. В случае, если предписание не исполнено, или исполнено не в полном объеме, то контролируемое лицо должно быть привлечено к административной ответственности.

Любое нарушение обязательных требований является первопричиной происшествия. Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой вероятность возникновения пожара на объекте защиты.

Статистика пожаров в России свидетельствует о том, что добросовестное стимулирование соблюдения требований, в частности в области пожарной безопасности, через профилактическую работу, положительно влияет на снижение числа пожаров. Так, в 2021 году на

территории страны зарегистрировано 390859 пожаров, а уже в 2023 году – 360962 [9, с. 4].

Снижение количества контрольных (надзорных) мероприятий в большей степени возлагает ответственность за добросовестное соблюдение требований на контролируемых лиц. Положительная динамика в статистических данных подтверждает тот факт, что реформа контрольно-надзорной деятельности разумна и обоснована, а уровень добросовестного соблюдения обязательных требований достаточно высок.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

[2] Указ Президента РФ от 11.07.2004 №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

[3] Владимир Путин предложил исключить любые проверки бизнеса с низкой степенью риска. – Текст: электронный // Информационно-правовой портал Гарант.ру: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.garant.ru/news/1630572/> (дата обращения: 08.11.2024)

[4] Дмитрий Григоренко: Реформа контроля и надзора – это общая задача государства и бизнеса. – Текст: электронный // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://knd.ac.gov.ru/6641/> (дата обращения 08.11.2024).

[5] Елисеев И.Б., Марков И.С., Вирячев В.В. Организация и осуществление обучения работников организаций в области пожарной безопасности // Пожарная безопасность: современные вызовы. Проблемы и пути решения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Санкт-Петербург, 2022. 141-144 с. [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_48933520_79657113.pdf (дата обращения: 11.11.2024).

[6] Зокоев В.А. МЧС России в механизме нормотворчества / В.А. Зокоев, А.К. Дзугоев // Научно-аналитический журнал "Вестник

Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России". – 2011. № 3. 92-97 с. – EDN PEZBOP.

[7] Малько А.В., Немченко С.Б., Смирнова А.А. Правовая политика в сфере обеспечения безопасности в Арктике (ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ «КРУГЛОГО СТОЛА») // Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России". – 2015. №. 4. 120-137 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://journals.igps.ru/ru/nauka/article/68247/view> (дата обращения: 10.03.2025).

[8] Семенова У.С., Шевченко К.В. Меры административного принуждения, применяемые органами государственного пожарного надзора // Аграрное и земельное право. – 2023. № 7(223). С. 13-16. [Электронный ресурс] – URL: http://doi.org/10.47643/1815-1329_2023_7_13 (дата обращения: 11.11.2024).

[9] Пожары и пожарная безопасность в 2023 году: информ. – аналитич. сб. П 46 – Балашиха: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2024. 110 с

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of July 31, 2020 No. 248-FZ "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation".

[2] Decree of the President of the Russian Federation of July 11, 2004 No. 868 "Questions of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters".

[3] Vladimir Putin proposed to exclude any inspections of low-risk businesses. – Text: electronic // Information and legal portal Garant.ru: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://www.garant.ru/news/1630572/> (date accessed: November 8, 2024)

[4] Dmitry Grigorenko: Reform of control and supervision is a common task of the state and business. – Text: electronic // Analytical Center under the Government of the Russian Federation: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://knd.ac.gov.ru/6641/> (date of access 08.11.2024).

[5] Eliseev I.B., Markov I.S., Viryachev V.V. Organization and implementation of training of employees of organizations in the field of fire

safety // Fire safety: modern challenges. Problems and solutions. Proceedings of the All-Russian scientific and practical conference. – St. Petersburg, 2022. 141-144 p. [Electronic resource] – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_48933520_79657113.pdf (date of access: 11.11.2024).

[6] Zokoev V.A. EMERCOM of Russia in the mechanism of rulemaking / V.A. Zokoev, A.K. Dzugkoev // Scientific and analytical journal "Bulletin of the St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia". – 2011. No. 3. 92-97 p. – EDN PEZBOP.

[7] Malko A.V., Nemchenko S.B., Smirnova A.A. Legal policy in the field of security in the Arctic (REVIEW OF THE ROUND TABLE PROCEEDINGS) // Scientific and analytical journal "Bulletin of the St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia". – 2015. No. 4. 120-137 p. [Electronic resource] – URL: <https://journals.igps.ru/ru/nauka/article/68247/view> (accessed: 10.03.2025).

[8] Semenova U.S., Shevchenko K.V. Administrative enforcement measures applied by state fire supervision authorities // Agrarian and land law. – 2023. No. 7 (223). P. 13-16. [Electronic resource] – URL: http://doi.org/10.47643/1815-1329_2023_7_13 (date of access: 11.11.2024).

[9] Fires and fire safety in 2023: information – analytical collection. P 46 – Balashikha: FGBU VNIPO EMERCOM of Russia, 2024. 110 p.

© Л.А. Айвазов, И.Б. Елисеев, 2025

Поступила в редакцию 04.03.2025

Принята к публикации 13.03.2025

Для цитирования:

Айвазов Л.А., Елисеев И.Б. Особенности стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований в области пожарной безопасности // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-1(55). С. 30-37. URL: <https://ip-journal.ru/>